

**САМАРҚАНД ВИЛОЯТ МУСИҚАЛИ ДРАМА ТЕАТРИДА
ТАРИХИЙ ШАХСЛАР ОБРАЗЛАРИНИ ГАВДАЛАНТИРИШДАГИ
ИЗЛАНИШЛАР**

Хамидова Чарос Тохир қизи

ЎзРФА Санъатшунослик институти лаборанти

E-mail: charosxamidova47@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада спектаклда тарихий шахс образини яратишдаги ўзига хос талқинлар ҳамда тарихий мавзунинг бугунги кундаги долзарблиги таҳлил этилган. Унда буюк тарихий шахс Мирзо Улугбекка бағишланган драматик асар Самарқанд вилоят мусиқали драма театри сахна асари мисолида кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Тарихий шахс, спектакл, драма, трагедия, конфликт, образ, қахрамон, характер.

Аннотация: В статье анализируются уникальные трактовки создания исторического образа в спектакле, а также актуальность исторической темы. В ней драматургическое произведение, посвященному великому историческому деятелю Мирзо Улугбеку, рассматривается как образец сценической работы Самаркандского областного музыкально-драматического театра.

Ключевые слова: Историческая личность, спектакл, драма, трагедия, конфликт, образ, герой, характер.

Дунё халқларига ҳам аён қадимий ва ҳамиша навқирон, Буюк ипак йўли чорраҳасида жойлашган Самарқанд ўзининг бой тарихи, даҳо соҳиби илмлари билан ҳануз инсоният тафаккур оламини озиклантириб келмоқда.

Биргина санъат ва маданияти жаҳон ва халқимиз маънавий оламини бойитиб келмоқда. Халқимизнинг маданий ҳаётида муҳим ўрин тутган, санъатнинг таркибий қисми бўлган театр санъати, миллий драматургиямизнинг илк беқиёс намунаси айнан Самарқандда намойиш этилгани фикримизни

исботлайди. Жадид ғояларининг тарғиботчиси, Махмудхўжа Бехбудий томонидан ёзилган “Падаркуш” асари ўзбек драматургиясининг юзага келишига асос бўлди. “Падаркуш” пьесасининг эълон қилиниши бу Бехбудий ёки Самарқанд шаҳри зиёлилари учун аҳамиятли ҳодиса бўлмай, бутун Туркистонда ижтимоий-маданий ҳаётининг янада жонланмоғи учун, театр ҳаваскорлари негизида янги-янги маърифатчи жамоалар майдонга келиши учун туртки бўлган”[1. 546].

Ана шу маърифатчи, санъатсевар ижодкорлар кейинчалик Самарқандда илк театр ташкил топишига улкан ҳисса қўшдилар. “1917 йил февраль инқилобидан сўнг эса Самарқандда Абдурауф Фитрат ташаббуси билан ташкил топган “Туркистон театр, музыка ва адабиёт дастаси”га раҳбарлик қилган”[2. 2746] лиги илк санъатга ошuftа ижодкорларни шакллантирди.

1913 йилдан то бугунги кунга қадар Самарқанд театри турли ижодий довларни, санъатнинг сўқмоқларини, турли даврларда эса сиёсий-ғоявий тазйиқларга учраган бўлса-да, унинг сахнасида ҳамиша асарлар қўйилган, санъат қонида жўш урган, фидоий ва истеъдодли актёрлар доимий ушбу масканда ижод қилишган.

Театр ижодий фаолияти давомида турли жанрларга ҳамда турли мавзуларга мурожаат қилган. Тарихий жанрлардаги спектакллар, тарихий шахслар талқини даврлар мобайнида сиёсий-ижтимоий тузум, маълум бир ғояларга хизмат қилган ҳолда яратилган.

Мустақиллик йилларида эса “тарихга муносабатнинг ўзгариши натижасида маданий кадриятларга қизиқиш ортди ва ўз-ўзидан сахналарда кўп минг йиллик тарихнинг ижтимоий қатламларини кўрсатишга бўлган эҳтиёж уйғонди. Натижада мамлакат ва халқ тақдири билан боғлиқ қатор тарихий воқеа ва ҳодисалар бугунги кун нуқтаи назаридан мушоҳада этилмоқда”[3. 2636].

Миллат сифатида ўзлигимизни англаш, кадриятларимизни тиклаш, аждодларимизнинг маънавий мулкини, тарихий-маданий меросимизни

халқимизга етказишда, Республикамиз театрлари қаторида Самарқанд вилоят театри ижодий жамоаси ҳам кўплаб сахна асарларига қўл ура бошладилар.

Ватанга муҳаббат, ота-онага ҳурмат, дўстга садоқат, комилликка интилиш каби сифатларни ўзида мужассам этган дostonлар “Алпомиш”, “Равшан ва Зулҳумор”, “Фарход ва Ширин”, “Лисон ут-тайр” асарлари, юртимиз тарихида ўчмас из қолдирган буюк шахслар ва алломалар Спитамен, Имом ал Бухорий, Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Нодирабегим, Бехбудий каби шахсларнинг ҳаёти ва фаолиятига бағишланган спектакллар сахналаштирилди.

“Театр санъати тарихидан маълумки, узоқ тарихий ўтмиш ҳақидаги спектакллар репертуарда кўп учрамасада, улар одатда катта қизиқиш уйғотарди. Бу спектакллар хотирада узоқ сақланар, танқидчилар томонидан тўлиқ таҳлил қилинар, кўпинча театр тараққиётида алоҳида пиллапоя вазифасини ўтарди. Буюк тарихий шахслар сиймосида мардлик, ватанпарварлик, маънавий камолот, ахлоқий гўзаллик каби хислатларни намоён этар экан, театр асосан уларни бугунги кунга хизмат эттиришга интиларди. Тарихий драма ўзбек театр санъатининг барча даврларида режиссура ва актёрлар санъатидаги муҳим эстетик тамойилларни ифодаловчи восита бўлиб келган”[4. 145б].

Оҳирги ўн йилликда Самарқанд вилоят мусиқали драма театри сахнасида тарихий жанрдаги ва тарихий шахсларга бағишланган спектакллар сахна юзини кўрди. Иқбол Мирзо қаламига мансуб “Самарқанд сайқали”, адиб Мақсуд Шайхзоданинг “Мирзо Улуғбек”, Шаҳодат Исахонованинг “Турон маликаси” асари асосида “Бибихоним”, Алишер Навоийнинг “Лисон ут-тайр” достони асосида “Ишқ бўстони”, “Лайли ва Мажнун”, Ифтихорнинг “Кўнгиллар мулкининг султони Шайх Низомий Ганжавий” асари, Фармон Тошевнинг “Ялангтўш Баҳодир” тарихий асарлари театр ижодкорлари томонидан ўзига хос талқин этилди.

Ушбу сахна асарлари орасида режиссёр Олимжон Салимовнинг “Мирзо Улуғбек” спектакли томошабинни ўтмишга, аждодларимизнинг шонли йўли ва қолаверса уларнинг мураккаб ҳаёти, зиддиятларига тўла оламига олиб киради.

Тарихий шахс тўғрисидаги асар сахнага олиб чиқиляётганда, аввало тарих нуқтайи назаридан нима бўлганлиги эмас, балки тарихий воқеалар, сюжетлар қандай бўлганлиги, қаҳрамоннинг ҳаракати, ҳолати, ўй- ҳаёллари биз яшаб турган вақтда, замонда ҳам ўз долзарблигини, ўз аҳамиятини йўқотмаган бўлсагина томошабинни ўйлашга, фикр қилишга мажбур этади. Шу боисдан ҳам режиссёр тарихий асарга мурожаат қилар экан, аввало замондошининг дунёқарашига турли усул воситалар билан таъсир қилишни ўйлайди. Олиб чиқаётган тарихий қаҳрамонининг ҳаётини сахнада кўрган томошабинлар у ҳақда кенгроқ тасаввурга эга бўлиши учун ҳам у рамзий воситалардан, бадиий тўқималардан фойдаланиши мумкин.

“Мирзо Улуғбек” пьесасини таҳрир қилган Шухрат Ризаев сахна асари ҳақида: “халқ бирлиги, мамлакат яқдиллиги ғояси бутун турли кўринишдаги хавфу хатар, таҳдидлар тажовуз қилаётган бир замонда ниҳоятда муҳим масаладир. Бинобарин, халқни ғалаёнга солиб, уни турли фитналарга бошлаш туфайли қандай даҳшатли воқеалар - фожиалар юз бериши бугунги араб ярим ороли мисолида ўзининг яққол исботини топмоқда. Мана шундай вазиятга жаҳолат уруғини сепаетган манфур кучларнинг “зиндонлардан чиқмай бўғилмоғи” энг тўғри йўлдир, -деган ғоя ва фиклар илгари сурилган.

Мақсуд Шайхзоданинг тарихий воқеалар моҳиятидан англаган ана шу ҳақиқати ва фалсафий умумлашмалари бугунги кунимиз билан бағоят ҳамоҳанглик касб этади”[5. 96]

Сахна асари Мирзо Улуғбекнинг олимлик ва шохлик ҳақидаги мулоҳазалари билан бошланади. Мирзо Улуғбек ҳаёти давомида тарозининг ҳар икки палласини бирдек тутиб туришга мажбур бўлди. Бир томондан қаттиқўл, бутун Хуросонни ўз кўлида сақлаб қолиш учун ҳар қандай чорани кўришга тайёр ҳукмдор сифатида, иккинчи томондан, илм-фаннинг жонкуяри, жаҳоншумул кашфиётлар қилган, фан аҳлини жонидан ортиқ кўрадиган (масалан, асарда Саккокийнинг “Ўғилларидан ялчимаган, бенасиб падар, ўз шогирдин ўғил дея топар тасалли”, дея Али Қушчини “Фарзандим деб атайди”) олим сифатида

намоён бўлади.

Спектаклнинг илк саҳнасидаёқ асар сизни олис тарихга, улуғвор мозийга етаклайди. Саҳна марказидаги чархпалак мисол айлана шаклдаги чамбаракда акс этган қадимий бинолар, мачит мадрасалар, турли боғу роғлар илм-фан ҳомийси Мирзо Улуғбекнинг бунёдкорлик ишларининг намунасидир. Чамбарак марказидаги расадхона, ер шари, устурлобнинг ифодаланиши Улуғбекнинг олимлик фаолиятига қаратилган, тахт эса шоҳлик рутбасига урғу берилган.

Спектаклдаги мизансаҳналар ҳам тўғри жойлаштирилганки, актёрлар саҳнада қулай ҳаракат қилади. Асарни томоша қилаётган томошабинлар эса диққат эътиборини ижрога қаратишади.

Улуғбекнинг “Маърифатни ҳукуматга қилиб раҳнамо, Бу ўлканинг ерида ҳам юлдузлар ёқдим”,- деган сўзлари, унинг давлатчилик фаолияти маърифатчилик асосига қурилганига амин бўламиз.

Ўша даврнинг бидъат ботқоғига ботган мутаассиблардан бири бўлган Саид Обид билан Мирзо Улуғбек ўртасидаги диний ва дунёвий илм, эътиқод ва ишонч, маърифат ва жаҳолат, зулм-зўравонлик каби тушунчалар билан қарма-қаршилиқларга бой диалогда ҳам Улуғбек Бухоро мадрасаларидан биридаги пештоқига “Илм олиш мусулмоннинг эрлари ва аёллари учун фарз” деб ёздирганлиги султон кишиларнинг, айниқса аёлларнинг илмли бўлишини астойдил истаган ва бу йўлда курашганлигидан далолат беради.

1961 йилда Ўзбек миллий академик драма театрида саҳналаштирилган спектаклда забардаст актёр Шукур Бурҳонов Мирзо Улуғбек образини яратган эди. Мана энди эса шогирди Эркин Комилов ижросида ҳамда унга дублёр сифатида Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Бахтиёр Рахимов талқинларида Самарқанд вилоят мусиқали драма театри саҳнасига қайтди. Образга маънан тайёр бўлган Эркин Комилов ижросида шоҳ ва олим, ота ҳамда фарзанд, она ва подшоҳ, устоз ва шогирд ўртасидаги муносабатларни, конфликтни кечинма санъати элементларидан фойдаланиб, олимликка хос кучли эҳтирос билан, шоҳга хос қатъиятлик билан қаҳрамонининг характерини очиб беради. Албатта,

хар бир актёрнинг образга ёндашув услуби турлича бўлиб, актёр Бахтиёр Рахимов ҳам образга фалсафий ёндашиб, қахрамонини вазмин, пафосга берилмаган ҳолда, юксак тафаккур соҳиби сифатида намоён қилади.

Спектаклда Улуғбек характери унинг кўпроқ асардаги бошқа образлар орқали очилган, масалан, Али Қушчи, Пири Зиндоний, Шайхулислом Бурҳониддин, Чин, Ҳинд, Фаранг, Миср, Рус элчилари билан бўлган мулоқотда илм-фан ҳомийси, буюк олим, маърифат фидойиси каби хислатлари намоён бўлса, Гавҳаршодбегим, Саид Обид, Абдуллатиф Мирзо каби қахрамонларнинг тожу-тахт, мансаб, зулм, фисқу фасодга нисбатан бўлган муносабатида мутаассибликка қарши ашаддий курашган инсон сифатида гавдаланади.

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Солижон Хақимов мутассиб Саид Обиднинг қиёфасини салбий бўёқларда шундай очиб берганки, томошабин кўз ўнгида ўта кетган айёр, разил, мансабпараст, зулмкор, бешафқат кимса ва қолаверса бемехр ота бўлиб гавдаланади. Оддий халқнинг орасида хурмати баландлиги туфайли, Мирзо Улуғбек ва Саид Обид ўрталаридаги кескин суҳбатда, ҳаттоки шоҳ олдида унга қарши гапиришдан тап тортмайди. Уларнинг конфликтга бой диалогларидан маърифат ва жаҳолат, адолат ва ноҳақлик, дин ва эътиқод каби тушунчалар тўқнаш келиб, томошабинга асарнинг бош мақсади аён бўлади.

Спектакль давомида драматик коллизия кескинлашиб боргани сари актёрлар ижроси ҳам босқичма-босқич ривожланади. Бу жиҳат валиаҳд Абдуллатиф Мирзо образида ҳам намоён бўлади. Актёр Ҳаёт Ҳамидов ҳийлагар, тахтпараст, разил, фикри тарқоқ, аросатда қолган шаҳзодани гавдалантиради. Шу ўринда савол туғилади. Шаҳзода Абдуллатиф саройда дунёга келиши билан ёмон бўлиб туғилмаган-ку. У ҳам бошқа валиаҳдлар сингари жангда моҳир жангчи, шеъриятда қалами ўткир, илмда эса билимдон саналган. У қандай қилиб бу даражада отасига нисбатан нафратга, мунофиқликка йўлиқди? Унинг ана шу мураккаб, зиддиятли йўлини спектаклда очиб берилганида эди, Абдуллатиф

образи залворли, шахсияти тўлиқ намоён бўлар эди. Бу спектаклда эса фақат тахт учун курашувчи тахтпараст шахзода бўлиб ҳаракатланади.

Асарда қаҳрамонлар конфликтни ота ва фарзанд суҳбатида Абдуллатиф-Ҳаёт Ҳамидовнинг ҳаракатлари, тилидаги ғазабнок сўзлари, беқарорлиги, қиёфасидаги иккиланишлари билан томошабинга яққол бўй кўрсатади.

Абдуллатиф Мирзони қабих ишига маълум маънода бибиси Гавҳаршодбегим ҳам йўл қўйиб беради. Саройдаги обрў эътиборга, ҳарамдаги мустаҳкам ўрнига эга бўлган Гавҳаршодбегим ҳаттоки, шоҳ Улуғбекка ҳам таъсир ўтказмоқчи бўлади. Ниятига етолмагач Абдуллатифдан фойдаланади. Спектаклда перипетия Мирзо Улуғбек ва Гавҳаршодбегим ўртасидаги суҳбатда кейин юз беради. Бир-бирига қарши бўлган персонажларнинг фаоллиги туфайли юзага келган тўқнашувлардан сўнг ўзаро муносабатларида совуқчилик тушади. Саҳна асарида Гавҳаршодбегимни ижро этган актриса Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Меҳри Ҳақимова қаҳрамонини ёрқин салбий бўёқларда, қаҳри қаттиқ сарой маликаси сифатида гавдалантиради.

Мирзо Улуғбекнинг суюкли ёри, қолаверса севимли шогирди Феруза образи самимий, оқила, садоқатли, кези келганда эътиқодида собит, шижоатли ўз замонасининг маърифатли аёли сифатида кўз олдимизда намоён бўлади. Ферузани ижро этган актриса Шоҳсанам Раҳимова қаҳрамонининг ички дунёсида кечаётган мураккаб ўзгаришлар, дарду изтиробларини лирик ва драматик ҳолатлар уйғунлигида очиб беришга ҳаракат қилади аммо айрим саҳналарда сўзга эътибор қаратиб, ички кечинмаларини, изтиробларини кўрувчига юқтиролмайди. Фақат Феруза- Шоҳсанам Раҳимованинг собитқадамлиги, жасурлигини унинг Абдуллатиф билан суҳбати саҳнасида намоён бўлади.

Улуғбекнинг ҳақиқий инсонпарвар, халқпарвар сифатидаги қиёфаси унинг тахтдан истеъфо бериши саҳнасида ёрқин намоён бўлади. У душман қўшини билан курашда аҳволи танг бўлгани, ўз жонини қутқариш учун эмас, балки мамлакат фуқаросининг тинчлигини ўйлаб, Абдуллатиф билан сулҳ тузмоқчи

бўлади ва қолаверса, Кўксаройда ҳибсда ушлаб турилган Пири Зиндонийни ҳам озод этади.

Ўтиб кетар бу даҳшатлар, бу маъракалар,

Уруш, вабо ва жаҳолат ўтиб кетади.

Оҳ, нақадар саодатли бўлур дунёмиз,

Ва нақадар азиз бўлур эркин одамзод.

Бу жаҳонда биродарлар қолурку, охир,

Бир сўзимиз ё изимиз.

У ойдин элда зора мени ва бизларни эсласалар бас.

Мирзо Улуғбек - Эркин Комилов тилидан айтилган мазкур фикрлар спектаклнинг бутун ғоявий мақсад-муддаоси, қолаверса актёр ижросининг мантиқий ечимини белгилаб беради.

Буюк адиб Чингиз Айтматов айтганидек: “Улуғбек қисмати башарият қисматининг муштарак жиҳати, аслида. У одам авлодининг орзу-ҳавасли интилиши ва аламли фожиасини ўзида намоён этади”[6. 476].

Мақсуд Шайхзода асарни трагедия жанрида яратади. Драматург давр тараққиёти колоритини, реалистик картинасини жанрга хос воситаларда, мураккаб композицион тузилишли, трагизмга лим тўла яхлит драматик ҳаракатда ифода этади. Асар сюжети ягона бир фабула доирасида айланмайди. Унда турли пландаги ҳаракатлар - трагик ва комик, эпик ва интим, реалистик ва фантастик майллар аралаш ҳолда келиб, бош драматик зарбни трагик моҳиятли ҳаракатни ташкил этгандир. Бу хусусият трагедиянинг ғоявий - бадиий яхлитлигига, эстетик таъсирчанлигига мутлақо монелик қилмайди, аксинча, характерларнинг, хусусан, Улуғбекнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётларини атрофлича, кўп қиррали ҳолда тасвирлашга хизмат этади[7. 92-93б].

Адиб Шекспир асарларини таржима қилганда улардан илҳомланиб трагедия яратган десак муболаға бўлмайди. Айниқса, моҳирона шеърий услубда, тил воситаларидан унумли фойдаланган ҳолда, санъаткорона Шекспирнинг ўзбекча “Ҳамлети”дан. Боиси, айрим сахналари “Ҳамлет” трагедиясига

хамоҳанг, ўхшашлигини пайқаш мумкин. Улуғбекнинг соф муҳаббати, қалби пок Феруза ҳақидаги эшитган бўхтонлари уни ларзага келтиради. Ферузага ҳеч шубҳа қилмаса-да, уни саройдаги қабихликлардан асраш мақсадида минг изтироб билан унинг жавобини беради. Ҳамлетда ҳам қаҳрамоннинг чин севгиси бўлмиш Офелияни сарой жаҳолатларидан асраш мақсадида унинг муҳаббатини рад этади.

Мирзо Улуғбек характеридаги қаҳрамонлик, инсонпарварлик, ҳақиқатгўйлик хислатлари Ҳамлетга ҳам хос. Асар бошида Улуғбекнинг тафаккурида, хаёлларида иккиланишлар, шоҳ ва олимлик ўртасидаги мувозанатнинг бузилиши уни зиддиятли вазиятларга олиб келиши, Ҳамлетда эса қаҳрамоннинг дастлаб шубҳа гумонлари, тафаккуридаги эврилишлар ҳам уни мураккаб вазиятларсолади, алал оқибат якунда қаҳрамонлар иккиси ҳам зулмга, адолатсизликка, жаҳолат маҳкум файласуфлар каби гавдаланади.

Яна бир ўхшаш жиҳат Мирзо Улуғбек спектаклида Улуғбек бобоси Амир Темур арвоҳи билан суҳбатлашиши, айти Ҳамлетнинг отаси арвоҳи билан учрашиши ўхшаш ҳолатлардир.

Хулоса ўрнида, Мақсуд Шайхзода чинакам тарихий асарни, бугунги кун учун ҳам долзарб бўлган мавзунини, режиссёрдан улкан маҳоратни, актёрлардан юксак ижрони, томошабиндан эса юқори савияни талаб қиладиган асар яратиб кетган. Шу боисдан ҳам сахна тарихий шахслар образларини гавдалантиришда ҳамиша маҳорат мактаби бўлиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1.Ризаев Ш. Жадид драмаси.Т.: Шарқ, 1997. 54 б.
- 2.Раҳмонов М. Ўзбек театр тарихи. -Т.: “Фан” нашриёти, 1968. 274 б.
- 3.Раҳматуллаева Д. Тарих ва театр.- Тошкент.: Гафур Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2022. 263 б.
- 4.Ўзбекистон санъати(1991- 2001 йиллар). -Т.: “Шарқ”, - 2001. 145 б.
- 5.Ризаев Ш. Мумтоз асарнинг яна бир умри// Театр. - 2016.-№2. 9 б.

6.Режиссёр. Тожи Муҳаммад. Тошкент.:Адабиёт учқунлари, 2015. – 47 б.

7.Имомов Б. Трагедия ва характер. Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат
нашриёти. 1977. – 92-93 б.